

TANQIDIY FIKRLASH TUSHUNCHASINING FALSAFIY, PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK ASOSLARI

Shuxratjon Ismoiljonov Boymirza o'g'li

Namangan davlat chet tillari instituti v.b.dotsenti

mcsbukhrat@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada tanqidiy fikrlashning falsafiy, psixologik va pedagogik talqinlari hamda zamonaviy ta'limdagi ahamiyati umumlashtiriladi. Suqrot, Aristotel, Al-Farobiy, Ibn Sino kabi mutafakkirlar tanqidiy fikrlashni insonning voqelikni anglash va baholash qobiliyati sifatida izohlagan bo'lsa, psixologik yondashuvlar uni idrok, tafakkur, xotira va refleksiya kabi kognitiv jarayonlar bilan bog'laydi. Zamonaviy pedagoglar, jumladan Richard Paul, Linda Elder, J. Dewey, R. Ennis hamda o'zbek olimlar A. Abduraxmonov, O. Usmonov, B. Nazarov, Sh. Ismoiljonov va N. Mamajonova tanqidiy fikrlashni mustaqil tahlil va asosli xulosa chiqarishni rivojlantiruvchi asosiy kompetensiya sifatida talqin qiladilar.

Tadqiqotda globallashuv, axborot hajmining ortishi va ongli qaror qabul qilish zarurati tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning asosiy omillari sifatida yoritiladi. Chet tili o'qitish jarayonida, xususan Namangan davlat chet tillari instituti ingliz tili va adabiyoti yo'nalishida, tanqidiy fikrlash matni tahlil qilish, dalillarni baholash va madaniyatlararo muloqotda asosli qarorlar qabul qilish kabi ko'nikmalarni mustahkamlaydi. Maqolaning asosiy maqsadi — tanqidiy fikrlashning nazariy asoslarini ochish, uning psixologik-kognitiv mexanizmlarini tushuntirish va ta'lim jarayonida samarali qo'llash yo'llarini aniqlashdir.

Kalit so'zlar: tanqid, tanqidiy fikrlash, tanqidiy tafakkur, ijodiy fikrlash, pedagogika, falsafa, metodika, psixologiya, kompetensiya, nazariy asoslar.

Annotation. This article summarizes the philosophical, psychological, and pedagogical interpretations of critical thinking, as well as its significance in modern education. Classical thinkers such as Socrates, Aristotle, Al-Farabi, and Ibn Sina viewed critical thinking as an essential human ability to comprehend and evaluate reality, while psychological approaches link it to cognitive processes such as perception, thinking, memory, and reflection. Contemporary scholars—including Richard Paul, Linda Elder, John Dewey, Robert Ennis, along with Uzbek researchers A. Abdurakhmonov, O. Usmonov, B. Nazarov, Sh. Ismoiljonov, and N. Mamajonova—define critical thinking as a key competence that develops learners' capacity for independent analysis and evidence-based judgement.

The study highlights globalization, the growth of information flow, and the increasing need for informed decision-making as major factors necessitating the development of critical thinking. In the context of foreign language teaching—particularly among English language and literature students at the Namangan State Institute of Foreign Languages—critical thinking strengthens skills such as text analysis, evaluation of evidence, and sound decision-making in intercultural communication. The primary aim of the article is to reveal the theoretical foundations of critical thinking, explain its psychological-cognitive mechanisms, and identify effective ways to apply it within educational practice.

Keywords: criticism, critical thinking, critical reasoning, creative thinking, pedagogy, philosophy, methodology, psychology, competence, theoretical foundations.

KIRISH

Bugungi globallashuv jarayonida, ayniqsa raqamli ta'lim muhitida tanqidiy fikrlash insonning intellektual salohiyatini belgilovchi asosiy kognitiv jarayonlardan biri sifatida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Axborot oqimining keskin ortishi, ijtimoiy munosabatlarning murakkablashuvi va ongli qaror qabul qilish zaruratining kuchayishi ta'lim tizimidan yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Shu bois Suqrot, Aristotel, Al-Farobiy, Ibn Sino kabi mutafakkirlarning tafakkur haqidagi qarashlari hamda Dewey, Paul, Elder, A. Abdurakhmonov, O. Usmonov, B. Nazarov, Sh. Ismoiljonov va N. Mamajonova kabi zamonaviy olimlarning tanqidiy fikrlash nazariyalari o'quvchi shaxsining tahlil, baholash va asosli xulosa chiqarish qobiliyatini shakllantirishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan "tanqidiy tahlil va shaxsiy javobgarlik" tamoyili ham ta'lim jarayonida fikrlovchi, faollik ko'rsatuvchi, mas'uliyatli shaxsni tarbiyalash zaruratini yana-da kuchaytirmoqda¹.

Zamonaviy ta'lim talabalarni noaniq va murakkab vaziyatlarga moslasha oladigan, mavjud ma'lumotni mustaqil tahlil qiladigan va muqobil yechimlar taklif eta oladigan darajada tayyorlashni ko'zlaydi. Shu munosabat bilan pedagogika jarayonida demokratik tamoyillar, innovatsion texnologiyalar, noan'anaviy yondashuvlar hamda faol ta'lim metodlari keng qo'llanilmoqda. Xususan, chet tili ta'limida talabalar tanqidiy fikrlash orqali matnning mohiyatini anglaydi, dalillarni tahlil qiladi, madaniyatlararo muloqotda ongli qarorlar qabul qilishni o'rganadi. Umumta'lim va oliy ta'lim tizimida buyuk mutafakkirlar merosidan foydalanish, mustaqil fikrlashga asoslangan darslarni tashkil etish ham bugungi kunda o'quvchi va talabalarda tanqidiy tafakkurni shakllantirishning muhim vositasiga aylanmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

I. Tanqidiy fikrlashning falsafiy asoslari. Falsafa tarixida tanqidiy fikrlash inson tafakkurining eng muhim mezonlaridan biri sifatida talqin qilib kelinadi. Tafakkurning mazmuni, shakli va ongning voqelikka munosabati bilan bog'liq masalalar qadimdan mutafakkirlarning diqqat markazida bo'lgan. Tanqidiy fikrlashning falsafiy ildizlari insonning borliqni anglash, haqiqatni izlash, dalillash va asoslash kabi faol mental jarayonlarini o'rganishga qaratilgan konsepsiyalarda o'z aksini topadi.

Antik davr falsafasida tanqidiy fikrlash. Antik falsafa tanqidiy fikrlashning shakllanishida asosiy bosqich bo'lib, unda tafakkurni mantiqiy asoslash metodlari shakllangan. Sokratning mashhur "sokratik suhbat" (maievтика) usuli tanqidiy fikrlashning ilk metodik asoslaridan biri sanaladi. Uning mazmuni insonni doimiy savollar berishga, mavjud qarashlarni shubha ostiga olishga va fikrni dalillar bilan mustahkamlashga undashdan iborat bo'lgan. Sokrat fikrlashni haqiqatga eltuvchi faol jarayon deb bilgan.

Platon tanqidiy fikrlashni **dialektika** orqali izohlab, haqiqatga qarama-qarshi g'oyalar to'qnashuvi va mantiqiy mushohada orqali erishilishini ta'kidlagan. Aristotel esa tanqidiy fikrlashni ilmiy tafakkurning asosi sifatida qarab, **mantiq, kategoriyalar, syllogizm, deduksiya-induksiya** kabi tushunchalarni ishlab chiqqan. Uning nazariyasi insonning fikrni tahlil qilish, baholash va asoslash qobiliyatlariga keng ilmiy asos yaratdi.

Sharq uyg'onish davri olimlari ham tanqidiy tafakkurning rivojiga ulkan hissa qo'shgan. Al-Farobiy "Aql haqida risola" (Risala fi-l-axlaq) asarida tafakkurni insonning eng oliy qobiliyati sifatida sharhlab, mantiqiy tahlil va bilishga yo'naltirilgan fikrlash tamoyillarini asoslagan. Ibn Sino "Kitob ash-Shifo" va "Donishnoma" asarlarida mantiqiy fikrlash, dalillash, sabab-oqibat tahlili, tajribaga asoslangan xulosa chiqarishni tanqidiy fikrlashning poydevori sifatida bayon qilgan. Abu Rayhon Beruniy esa ilmiy-tanqidiy yondashuvning yorqin namunasini yaratib, har bir bilimni

¹ Sh.M.Mirziyoyev, "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak". Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-shtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan mailisidagi ma'ruza. 2017-yil 14-yanvar.

shubha, tajriba va tahlil orqali tasdiqlash zarurligini ta'kidlagan. Uning "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarida tarixiy ma'lumotlarni tanqidiy solishtirish usuli bugungi ilmiy metodlar bilan uyg'unlashadi.

Osiyo falsafasida, xususan Xitoy mutafakkiri Konfutsiy, hind faylasufi Nagarjuna, yapon olimi Kukai kabi mutafakkirlar tafakkur tarbiyasi, ma'rifat, o'zini tekshirish va fikran mustaqillik orqali tanqidiy fikrlashni shakllantirish g'oyalarini ilgari surgan.

Shu tariqa antik davr mutafakkirlari tanqidiy fikrlashni insonning ongli, mantiqiy va dalillangan fikrlash faoliyati sifatida shakllantirib, bugungi zamonaviy tanqidiy tafakkur konsepsiyalarining falsafiy poydevorini yaratgan.

Yevropa mumtoz falsafasida tanqidiy tafakkur (ilmiy talqin). Yevropa mumtoz falsafasi tanqidiy fikrlashning epistemologik asoslarini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. XVII–XVIII asr mutafakkirlari tomonidan ishlab chiqilgan nazariy kontsepsiyalar tafakkurning tanqidiyligini bilish jarayonining markaziy elementi sifatida belgilab berdi. R. Dekart tomonidan ilgari surilgan "universal shubha" tamoyili tanqidiy tafakkurning dastlabki ilmiy-metodik modeli bo'lib, u mavjud qarashlar, an'anaviy tasavvurlar va bilimlar doimo shubha ostiga olinishi kerakligini ta'kidlaydi. Dekartning "Cogito, ergo sum" g'oyasi fikrlashni inson mavjudligining ontologik mezoniga aylantirib, tanqidiylikni bilishning zaruriy sharti sifatida muhrladi. Shu tariqa, Dekart epistemologiyada mantiqiy qat'iyat, shubha va aqliy tahlilning o'rnini tubdan o'zgartirgan.

I. Kantning "Sof aql tanqidi" asari esa tanqidiy tafakkur rivojining eng yuksak bosqichlaridan biridir. Kant inson tafakkurining imkoniyatlari va chegaralarini o'rgangan holda, bilimni "fenomenal" va "noumenal" qatlamlarga ajratadi. Uning nazariyasiga ko'ra, inson faqat o'zining bilish doirasi va aqliy kategoriyalari orqali shakllangan tajribani anglay oladi. Bu yondashuv tanqidiy fikrlashni aqlning o'zini tekshirishiga asoslangan murakkab reflektiv jarayon sifatida talqin qilishga imkon beradi. Kantning aql, bilish va mantiqiy kategoriyalar haqidagi qarashlari zamonaviy ta'lim, xususan, bo'lajak chet tili o'qituvchilari uchun tahliliy fikrlash, dalillash madaniyati va ilmiy asoslangan xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirishda metodologik ahamiyat kasb etadi.

Sharq uyg'onish davri falsafasi ham tanqidiy tafakkur taraqqiyotiga chuqur ta'sir ko'rsatgan bo'lib, Al-Farobiy, Ibn Sino va Abu Rayhon Beruniy kabi allomalar tafakkur, bilish va ilmiy dalillashning mohiyatini chuqur tahlil qilganlar. Al-Farobiy "Aql fazilatlarini" haqida yozarkan, aqlni insonning eng oliy bilish qudrati sifatida baholab, tafakkurning mantiqiy asoslangan bo'lishi zarurligini ta'kidlaydi. Ibn Sino "Kitob ash-Shifo"da mantiqiy kategoriyalar, sabab–oqibat munosabatlari, analogiya va deduksiya usullarini ilmiy bilishning markaziga qo'yadi. Beruniy esa tajriba, kuzatish, taqqoslash va shubha metodlariga tayangan holda tanqidiy ilmiy yondashuvning Sharqdagi eng erta namoyandalardan biriga aylandi.

Zamonaviy O'zbekiston falsafiy maktabi vakillari ham tanqidiy tafakkurni chuqur ilmiy asosda o'rganganlar. A. Abdurahmonov tanqidiy fikrlashni mantiqiy tahlil, refleksiya va ilmiy mulohaza bilan bog'lab, uning metodik asoslarini ishlab chiqqan.

O. Usmonov tanqidiy tafakkurni shaxsning mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatining epistemik ko'rinishi sifatida tahlil qiladi.

B. Nazarov esa ta'lim jarayonida muammoli vaziyatlar yaratish orqali tanqidiy fikrlashni faollashtirishning falsafiy-pedagogik modelini taklif qiladi.

Sh. Ismoiljonov ijod maktablarda tahliliy fikrlashni rivojlantirish metodologiyasini ishlab chiqqan bo'lsa, N. Mamajonova tanqidiy fikrlashning yoshga oid psixologik-kognitiv xususiyatlarini asoslab bergan².

Yevropa mumtoz falsafasi, Sharq uyg'onish davri tafakkuri va zamonaviy o'zbek ilmiy maktabi tanqidiy fikrlash konsepsiyasining uzviy va tarixiy evolyutsion zanjirini shakllantiradi.

² N.M. Mamadjanova "Boshlang'ich sinf ingliz tili ta'limi jarayonida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash malakalarini shakllantirish metodikasi" Ped.fan.b.fal.dok.diss. Avtoref. –Namangan. 2021. - 31-b.

Zamonaviy falsafada tanqidiy yondashuv. XX asr falsafasi tanqidiy tafakkurni ilmiy bilishning bosh tamoyili, ijtimoiy ongning regulyatori va axborotni baholashning universal mexanizmi sifatida talqin qildi. J.G. Meadning ijtimoiy-falsafiy qarashlarida tanqidiy fikrlash shaxsning ijtimoiy o'zini anglash jarayonida reflektiv mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Meadga ko'ra, individning har bir fikri jamiyatdagi o'zaro ta'sir natijasida shakllanadi va insonning o'z rolini anglash jarayoni tanqidiy fikrni talab etadi.

K. Popperning "falsifikatsiya prinsipi" zamonaviy tanqidiy tafakkurning asosiy me'yorlaridan biri hisoblanadi. Popper ta'riflaganidek, har qanday ilmiy nazariya tanqid uchun ochiq, sinovdan o'tuvchi va rad etilish ehtimoliga ega bo'lsa, haqiqiy ilmiy maqomga ega bo'ladi. Bu yondashuv tanqidiy fikrlashni har bir dalilni qayta ko'rib chiqish, dalillarni tahlil qilish va xatolarni bartaraf etish jarayoni sifatida talqin etadi.

Jon Dewey esa tanqidiy tafakkurni "reflektiv fikrlash" sifatida izohlab, bilishning faol bosqichlari — muammoni sezish, tahlil qilish, taxmin ilgari surish, tekshirish va xulosa chiqarish — tanqidiy fikrlashning pedagogik modelini tashkil etishini ko'rsatadi. Deweyning yondashuvi zamonaviy ta'limda muammoli o'qitish, tadqiqotga yo'naltirilgan o'qitish va tajribaga asoslangan pedagogikaning shakllanishiga zamin yaratdi.

O'zbekiston olimlari zamonaviy tanqidiy tafakkur konsepsiyasini rivojlantirishga o'z ilmiy hissalarini qo'shganlar:

B. Nazarov shaxsning ijtimoiy-axloqiy dunyoqarashi va tanqidiy tafakkuri o'rtasidagi dialektik bog'liqlikni asoslaydi;

A. Abdurahmonov innovatsion pedagogik texnologiyalarni tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi mexanizm sifatida ko'rsatadi;

Sh. Ismoiljonov va N. Mamajonova tanqidiy tafakkurning yosh davrlarga xos rivojlanish qonuniyatlarini va ta'lim jarayoniga integratsiya qilish imkoniyatlarini konseptual tahlil qilgan.

Zamonaviy falsafada tanqidiy fikrlash shaxsning murakkab axborot oqimida yo'l topish, dalillarni baholash, bilimni qayta tekshirish, ilmiy va ijtimoiy qarorlar qabul qilish qobiliyatining asosiy ko'rsatkichi sifatida qaraladi. Bu yondashuv zamonaviy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvning poydevoriy komponentiga aylangan.

II. Tanqidiy fikrlashning psixologik asoslari. Psixologiya fanida tanqidiy fikrlash insonning kognitiv jarayonlari, emotsional reaksiyalari, motivatsion omillari va reflektiv salohiyati bilan uzviy bog'liq murakkab psixik faoliyat turi sifatida talqin qilinadi. Tanqidiy fikrlash shaxsning ma'lumotni anglash, uni qayta ishlash, tahlil qilish, baholash, xulosa chiqarish va qaror qabul qilishda namoyon bo'ladigan oliy darajadagi aqliy jarayon sifatida ko'riladi. Zamonaviy psixologiyada ushbu jarayon metakognitiv strategiyalar, emotsional-intellektual barqarorlik, axborotni tanlash va qayta ishlashning neyropsixologik mexanizmlari bilan ham izohlanadi.

Kognitiv psixologiya nuqtai nazaridan. Tanqidiy fikrlashning kognitiv asoslari J. Piaget, J. Bruner, L. Vygotskiy, R. Sternberg kabi olimlarning ilmiy merosida keng yoritilgan.

J. Piagetning nazariyasi. Piagetning kognitiv rivojlanish bosqichlari shaxsning mantiqiy fikrlash qobiliyati asta-sekin murakkablashib borishini ko'rsatadi. Uning "operatsion fikrlash" tushunchasi tanqidiy fikrning shakllanishida quyidagi jarayonlar muhimligini ta'kidlaydi: a) Tahlil va sintez qilish; b) Mantiqiy operatsiyalarni bajarish; c) Muammoli vaziyatlarni tushunish; d) Gipoteza ilgari surish.

Piagetga ko'ra, shaxs formal operatsion bosqichga yetganida murakkab mantiqiy tahlil, abstrakt fikrlash, dalillash va sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash qobiliyatiga ega bo'ladi. Bu esa tanqidiy fikrlashning psixologik poydevorini tashkil etadi.

L. Vygotskiy tanqidiy fikrlashni ijtimoiy-madaniy tajriba, nutq vositalari va o'zaro muloqot orqali shakllanadigan jarayon deb bilgan. Uning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi bo'lajak chet tili o'qituvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda: 1. Muloqot; 2. hamkorlikda o'rganish; 3. muammoli vaziyatlarni birgalikda hal qilishda katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

R. Sternbergning analitik intellekt konsepsiyasi. Sternbergning triadik intellekt nazariyasida analitik intellekt — tanqidiy fikrlashning eng muhim komponenti. Bu jarayon

shaxsning: 1. dalillarni tahlil qilish; 2. noto‘g‘ri ma‘lumotni ajratish; 3. oqilona qaror qabul qilish qobiliyatlari orqali namoyon bo‘ladi.

Refleksiya jarayoni. Refleksiya psixologiyada tanqidiy fikrlashning eng markaziy omili sifatida talqin qilinadi. D. Dewey refleksiyani “fikrning ongli nazorati” deb izohlab, tanqidiy fikrlash aynan reflektiv yondashuv orqali rivojlanishini ta’kidlaydi.

Refleksiya jarayonining asosiy tarkibiy qismlari: 1. O‘z fikr va qarorlarini tahlil qilish; 2. Xatolarni anglash va baholash; 3. Muqobil yechimlarni izlash; 4. O‘z fikrlash uslubini qayta ko‘rib chiqish.

Refleksiya talabaning metakognitiv malakalarini kuchaytiradi, ya’ni “men qanday o‘ylayapman?” savoliga javob topishga yordam beradi. Bu ayniqsa chet tili o‘qitish jarayonida — matn tahlili, muhokama, argument keltirish, dalillarga asoslangan yozma ishlarda muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekistonlik olim N. Mamajonovning tadqiqotlari boshlang‘ich ta’limda refleksiya orqali tanqidiy fikrlashning shakllanishi yosh xususiyatlari bilan bevosita bog‘liq ekanini ko‘rsatadi.

Emotsional-intellektual omillar. Zamonaviy psixologiyada tanqidiy fikrlash faqat mantiqiy jarayon emas, balki emotsional intellekt, motivatsiya, psixologik barqarorlik va ochiq fikrlik bilan ham chambarchas bog‘liq deb qaraladi.

Emotsional intellektning roli. D. Goleman konsepsiyasiga ko‘ra, yuqori darajadagi emotsional intellekt tanqidiy fikrlashni qo‘llab-quvvatlaydi, chunki shaxs:

- ✓ hissiy bosimda ham to‘g‘ri qaror qabul qila oladi,
- ✓ shoshqaloq xulosalardan tiyiladi,
- ✓ boshqa nuqtai nazarlarni anglashga qodir bo‘ladi.

Bu chet tilini o‘rganish jarayonida — ayniqsa debat, esse yozish, nutqiy muloqotda — nihoyatda muhim.

Motivatsion omillar. Shaxsning tanqidiy fikrlashga moyilligi quyidagilarga bog‘liq: a) ichki motivatsiya (o‘rganishga qiziqish), b) maqsadlilik, c) intellektual qoniqish hissi, d) o‘z-o‘zini rivojlantirish ehtiyoji.

O‘zbekiston olimlarining qarashlari. A. Abdurahmonov tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda emotsional barqarorlik va pozitiv psixologik muhit muhimligini ta’kidlaydi.

Sh. Ismoiljonov ijod maktablarda yuqori sinf o‘quvchilari tanqidiy fikrlashining rivojlanishida psixologik omillar — tajriba, xotira, motivatsiya — yetakchi rol o‘ynashini isbotlagan.

B. Nazarov esa tanqidiy fikrlashni shakllantirishda muammoli vaziyatlarning psixologik ta’sirini tahlil qilgan.

III. Tanqidiy fikrlashning pedagogik asoslari

Pedagogika fanida tanqidiy fikrlash o‘quvchi shaxsining kognitiv, kommunikativ va refleksiv faoliyatini faollashtiruvchi asosiy kompetensiya sifatida talqin qilinadi. Tanqidiy fikrlashning pedagogik poydevori o‘quvchilarning mustaqil o‘rganish, tahlil qilish, dalillash, muloqotga kirishish, muammolarni hal qilish va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishni maqsad qiladi. Zamonaviy ta’lim jarayonida tanqidiy fikrning ahamiyati yangi pedagogik paradigmalar – konstruktivizm, kompetensiyaviy yondashuv, faol metodlar va raqamli ta’lim texnologiyalarining integratsiyasi bilan yanada kuchaygan.

Konstruktivizmga asoslangan yondashuv. Konstruktiv pedagogika nazariyasiga ko‘ra, bilim tayyor shaklda berilmaydi, balki o‘quvchi tomonidan faol quriladi. J. Bruner, J. Piaget, D. Ausubel kabi konstruktivist olimlarning fikriga ko‘ra, tanqidiy fikrlash aynan o‘quvchilarning: mustaqil izlanishi, turli manbalarni taqqoslashi, sabab–oqibatni aniqlashi, dalillarni solishtirishi, o‘z g‘oyasini asoslab berishi jarayonida shakllanadi.

Tanqidiy fikrlash konstruktivizmida quyidagi pedagogik prinsiplar orqali rivojlanadi:

Faol o‘quvchi subyekti prinsipi – o‘quvchi bilimning iste’molchisi emas, balki uning yaratuvchisidir.

Muammoli vaziyatlar yaratish – o‘quv jarayonida noaniq, ochiq yechimga ega savollar qo‘yish.

Bilimning ijtimoiy konstruksiyasi – guruh ishlari, munozaralar, birgalikda tahlil.

Refleksiya – o‘quvchi o‘z o‘rganish jarayonini baholaydi va nazorat qiladi.

Bu yondashuv bo‘lajak chet tili o‘qituvchilarini tayyorlashda, xususan Namangan davlat chet tillari institutida qo‘llanilayotgan “student-centered learning”, “problem-based learning” va “task-based learning” kabi metodlar bilan uzviy bog‘liq.

Vygotskiyning ijtimoiy-madaniy nazariyasi. L. S. Vygotskiy tanqidiy fikrlashning shakllanishida ijtimoiy muhit, muloqot va hamkorlikning hal qiluvchi rolini asoslagan. Uning “yaqin rivojlanish zonasi (YRZ)” konsepsiyasiga ko‘ra, o‘quvchi mustaqil bajara olmaydigan, biroq o‘qituvchi yoki tajribaliroq hamkor yordamida bajara oladigan vazifalar tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun eng samarali maydon hisoblanadi.

Vygotskiy nazariyasining tanqidiy fikrni rivojlantirishdagi asosiy mexanizmlari:

Muloqot orqali o‘rganish – o‘quvchilar fikr almashadi, bahslashadi, dalillarni tahlil qiladi.

Hamkorlikda muammo hal qilish – guruh ishlari tanqidiy fikrlashning ijtimoiy komponentini faollashtiradi.

Tilning vositachilik roli – tanqidiy tafakkur nutq orqali shakllanadi (munozara, argumentatsiya, yozma tahlil).

O‘qituvchining yo‘lovchi roli – o‘qituvchi yordamchi, maslahatchi, yo‘naltiruvchi sifatida faoliyat yuritadi.

O‘zbekistonlik pedagog olim O. Usmonov ham Vygotskiyning ijtimoiy-madaniy yondashuvi tanqidiy fikrlashni shakllantirishda o‘quvchi–o‘qituvchi hamkorligini kuchaytirishini ta’kidlaydi.

Pedagogik texnologiyalar va metodlar. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun ta’lim jarayonida interaktiv, innovatsion va raqamli metodlar keng qo‘llaniladi. Zamonaviy tadqiqotlar (R. Paul, L. Elder, J. Dewey, B. Nazarov va boshqalar) ushbu metodlar orqali o‘quvchilarning tahliliy, ijodiy va reflektiv fikrlash salohiyati yuksalishini asoslaydi.

Quyidagi metodlar eng samarali hisoblanadi:

1. Muammoli vaziyatlar yaratish. O‘quvchilarda savol berish, muammoni tahlil qilish, dalillarni izlash, turli nuqtai nazarlarni solishtirish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bu metod global muammolar, ilmiy matnlar, ijtimoiy hodisalar asosida tashkil etilishi mumkin.

2. Debat va munozaralar. “Cambridge debate”, “Oxford format”, “fishbowl” kabi usullar talabalarni dalillash, fikrni himoya qilish, tanqidiy savollar berish, alternativ pozitsiyalarni ko‘ra olishga o‘rgatadi.

3. Tahliliy matn ustida ishlash.

Matnning g‘oyaviy mazmunini anglash, yashirin ma’lumotlarni topish, muallif pozitsiyasini tahlil qilish, matndagi manipulyativ unsurlarni aniqlash tanqidiy fikrni keskin kuchaytiradi. Chet tili o‘qitishda bu eng samarali usullardan biridir.

4. Aks ettiruvchi yozuvlar (reflektiv writing). O‘quvchilar o‘z fikrlari, qarorlari va o‘rgangan bilimlarini baholash orqali metakognitiv kompetensiyalarini rivojlantiradilar. Bu jarayon O‘zbekiston olimasi N. Mamajonova tomonidan ham ta’lim amaliyotida samarali mexanizm sifatida tavsiya etilgan.

✓ Loyiha va tadqiqot faoliyati. Project-based learning va inquiry-based learning usullari:

✓ mustaqil izlanish,

✓ ma’lumotlarni to‘plash va qayta ishlash,

✓ xulosalar chiqarish,

✓ taqdimot qilish

kabi ko‘nikmalarini shakllantirib, tanqidiy fikrlashni faol rivojlantiradi.

5. Raqamli ta’lim texnologiyalari. Tanqidiy fikrlashni kuchaytiruvchi zamonaviy vositalar:

✓ interaktiv platformalar (Kahoot, Quizlet, Padlet)

✓ onlayn forumlar (Moodle, Google Classroom, Edmodo)

- ✓ multimedialar (video-tahlil, podkastlar, infografikalar)
- ✓ virtual simulyatsiyalar va model yaratish

Raqamli vositalar axborotni tahlil qilish, tezkor reaksiya bildirish, media savodxonlik va axborotning ishonchligini baholash kompetensiyalarini kuchaytiradi.

XULOSA

Tanqidiy fikrlash inson tafakkurining tarixiy, falsafiy, psixologik va pedagogik rivojlanishida markaziy o‘rin egallab kelgan murakkab kognitiv jarayon bo‘lib, bugungi globallashuv va axborotlashuv davrida yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Antik davr mutafakkirlari — Suqrotning sokratik suhbatlari, Platonning dialektikasi, Aristotelning mantiq tizimi va Sharq allomalari Al-Farobiy, Ibn Sino, Beruniylarning ilmiy-daliliy yondashuvlari tanqidiy fikrlashning falsafiy poydevorini yaratgan. Yevropa mumtoz falsafasida Dekartning universal shubhasi, Kantning sof aqlni tanqid qilish tamoyili epistemologik tekshiruvning metodik asosiga aylangan bo‘lsa, XX asrda J. Dewey, K. Popper, J. Mead kabi mutafakkirlar tanqidiy fikrlashni ilmiy bilishning markaziy elementi, ijtimoiy ongning reflektiv mexanizmi sifatida talqin qildilar.

Psixologiya fanida tanqidiy fikrlash kognitiv jarayonlar — idrok, tafakkur, xotira, refleksiya, metakognitsiya va emotsional-intellektual omillar bilan uzviy bog‘liq murakkab aqliy faoliyat turi sifatida izohlanadi. Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasi, Vygotskiyning ijtimoiy-madaniy yondashuvi, Sternbergning analitik intellekt modeli tanqidiy fikrlashning psixologik mexanizmlarini chuqur ilmiy asoslaydi. O‘zbekiston olimlarining (A. Abdurahmonov, O. Usmonov, B. Nazarov, Sh. Ismoiljonov, N. Mamajonova) izlanishlari tanqidiy fikrlashning kognitiv, yoshga oid, motivatsion va pedagogik omillari bo‘yicha mahalliy ilmiy maktablar shakllanayotganini ko‘rsatadi.

Pedagogika fanida tanqidiy fikrlash o‘quvchi shaxsining mustaqil tahlil qilish, dalillash, muammolarni hal qilish, baholash va asosli xulosa chiqarish qobiliyatini shakllantiruvchi asosiy kompetensiya sifatida talqin qilinadi. Konstruktiv o‘qitish nazariyasi, Vygotskiyning YRZ konsepsiyasi, reflektiv pedagogika, muammoli ta‘lim, loyiha faoliyati va raqamli texnologiyalar tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda yuksak samaradorlik ko‘rsatmoqda. Ayniqsa chet tili ta‘limida tanqidiy fikrlash talabalarning matn tahlili, dalillarni baholash, madaniyatlararo muloqotda ongli qaror qabul qilish va akademik yozuv jarayonida yuqori kompetensiyalarni shakllantiradi.

Shu tariqa, tanqidiy fikrlashning falsafiy, psixologik va pedagogik asoslari bir-birini to‘ldiruvchi yaxlit ilmiy tizim bo‘lib, zamonaviy ta‘limning strategik maqsadlari — mustaqil fikrlovchi, mas‘uliyatli, dalillarga asoslangan qarorlar qabul qila oladigan shaxsni tarbiyalash uchun nazariy va amaliy poydevor yaratadi.

AMALIY TAVSIYALAR:

1. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yo‘naltirilgan kompleks o‘quv dasturlarini joriy etish. Chet tili, pedagogika, ijtimoiy fanlar va texnika yo‘nalishlarida maxsus kurslar, modul asosida tuzilgan tanqidiy fikrlash texnikalari (argumentatsiya, tahliliy yozuv, matnni falsafiy tahlil qilish) asosidagi o‘quv dasturlari ishlab chiqilishi va amaliyotga tatbiq etilishi zarur.

2. O‘qituvchilarni tanqidiy pedagogika tamoyillariga o‘rgatish. Ta‘lim jarayonida sokratik savollar, muammoli vaziyatlar, debatlar, dalillash metodlari, tahliliy yozuv texnikalari kabi yondashuvlardan foydalanish uchun o‘qituvchilarning maxsus malaka oshirish dasturlari yo‘lga qo‘yilishi kerak. Bu o‘quv jarayonida mantiqiy tahlil va refleksiyaning kuchaytirilishi zarur.

3. Raqamli texnologiyalar asosida tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi muhit yaratish. Online forumlar, interaktiv platformalar (Padlet, Kahoot, Edmodo, Google Classroom), media tahlil, virtual laboratoriyalar, simulyatsiya va analitik dasturlar orqali talabalar axborotning ishonchligini baholash, dalil-topish, argument yaratish kabi kompetensiyalarni mustahkamlaydi.

4. Tanqidiy fikrlashni baholashning ilmiy asoslangan mezonlarini joriy etish. Talabalarning tanqidiy fikrlash darajasini aniqlash uchun Bloom taksonomiyasiga asoslangan testlar, analitik rubrikalar, argumentatsiya sifati, reflektiv yozuvlar va ilmiy-tadqiqot faoliyati natijalari asosida baholashni joriy etish.

baholash tizimini yaratish zarur. Bu tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda aniq natijalarni kuzatish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR

1. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – T.: Xalq merosi, 1993. – B. 159
2. Ibn Sino. Donishnoma (Kitob an-Najot). – Toshkent: Fan nashriyoti, 1980.
3. Beruniy A.R. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. – Toshkent: “Fan ziyosi” nashriyoti – 2022. – B. 54–120.
4. Facione, P. A. (1990). Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction. Millbrae, CA: The California Academic Press.
5. Facione, P. A. (2000). The disposition toward critical thinking: Its character, measurement, and relation to critical thinking skill. *Informal Logic*, 20(1), 61–84.
6. Halpern, D. F. (2001) Assessing the effectiveness of critical thinking instruction. *The Journal of General Education*, 50(4), 270–286.
7. Dewey J. *How We Think*. – Boston: D.C. Heath & Co., 1978. – p. 125.
8. Popper K. *The Logic of Scientific Discovery*. – London: Routledge, 2002. – p. 98.
9. Paul R., Elder L. *The Miniature Guide to Critical Thinking*. – California: Foundation for Critical Thinking, 2014. – p. 45.
10. Ennis R. *Critical Thinking*. – Upper Saddle River: Prentice Hall, 1996. – p. 12.
11. Piaget J. *The Psychology of the Child*. – New York: Basic Books, 1972. – p. 87.
12. Vygotsky L.S. *Mind in Society*. – Cambridge: Harvard University Press, 1978. – p. 63.
13. Sternberg R. *Beyond IQ: A Triarchic Theory of Human Intelligence*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1985. – p. 52.
14. Goleman D. *Emotional Intelligence*. – New York: Bantam Books, 1995. – p. 89.
15. Saidova Z. Neyropedagogik texnologiyalar // *Fan va innovatsiya*. 2021. №4. – B.112-119.
16. Kant I. *Kritik der reinen Vernunft*. – Riga: Johann Friedrich Hartknoch, 1984. – p.356.
17. Dewey J. *How We Think*. – Boston: D.C. Heath & Co, 1978. – p.125.
18. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasqiqlash to‘g‘risida”gi 5712-son farmoni// *Qonun hujjatlari ma’lumotlar milliy bazasi*, 29.04.2019 y.
19. Djanxodjayev N. Neyropedagogikada neyron tarmoqlarini rivojlantirish / “Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya” mavzusida respublikada ilmiy-amaliy konferensiyasi. Berdaq nomidagi Qoraqalpog‘iston davlat universiteti <https://doi.org/10.5281/zenodo.11090547>